

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TALABALAR KO'Z
O'TKIRLIGIGA NEGATIV TA'SIRI**

O'rinboyeva N.M

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi talabasi

naimaurinboyeva1007@gmail.com

Yusupova M.T

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Normal va patologik fiziologiya
kafedra katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Dunyo yoshlarining 97% yoshlar mobil telefondan, 58%i noutbukdan, 43%i shaxsiy kompyuteridan va 42%i planshetlardan foydalanadi. Dunyo aholisining 2.2 mlrd (28.8%) nafari turli xil ko'rish buzilishidan aziyat chekadi va bu qiymatning asosiy qismini student va raqamlashtirish soha vakillari tashkil etadi. Oliy o'quv yurtida ta'lim olayotgan talabaning qabul qilayotgan va o'zlashtirishi zarur ma'lumotlar hajmi yildan-yilga ortib bormoqdi. Bu esa uning zamonaviy axborot-kommunikatsion qurilmalardan (shaxsiy kompyuter, smartfon, noutbuk) foydalanishga undaydi. ^[2, 1001] Insonning tinimsiz, yaqindan va tanffuslarsiz gadjetdan foydalanishi natijasida butun organizmda, shu jumladan, ko'ruv apparatida ham muammolarni keltirib chiqaradi. Bu muammolar qizarish, qichishish bilan birga miopiyaga olib keladi. Ba'zan odam ekrandagi narsaga shunchalik e'tiborini qaratadiki, ko'zni tabiiy yo'l bilan namlantirish uchun kiprik qoqishni ham unutadi. ^[3, 57] Dunyoning 1 mlrddan ortiq aholisining hayot sifati miopiya tufayli pasaygan va bu masala bizning hayotimizda ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Gadjet, ko'ruv o'tkirligi, emmetropiya, miopiya, astigmatizm, Golovin va Sinsev jadvali, dioptriy.

**THE NEGATIVE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON STUDENTS'
VISUAL ACUITY**

N.M. Orinboyeva

Student at Tashkent Medical Academy

naimaurinboyeva1007@gmail.com

M.T. Yusupova

Senior Lecturer in the Department of Normal and Pathological Physiology, Tashkent
Medical Academy

Abstract: 97% of young people worldwide use mobile phones, 58% use laptops, 43% use personal computers, and 42% use tablets. Approximately 2.2 billion

(28.8%) of the global population suffers from various visual impairments, with a significant portion being students and professionals in digital fields. The volume of information that students in higher education need to absorb and comprehend continues to grow each year, compelling them to increasingly rely on modern information and communication devices (personal computers, smartphones, laptops) [2, 1001]. Constant, close-range use of gadgets without breaks can lead to problems throughout the body, including the visual system. These issues manifest as redness and itching and can lead to myopia. Sometimes, people focus so intently on screens that they forget to blink, which naturally lubricates the eyes [3, 57]. The quality of life for more than 1 billion people worldwide has declined due to myopia, underscoring the importance of this issue in our lives.

Keywords: Gadget, visual acuity, emmetropia, myopia, astigmatism, Golovin and Sivtsev charts, diopter.

Maqsad: II kurs talabalari orasida ko'z o'tkirligiga raqamli texnologiyalarning negativ ta'sirini o'rganish.

Material va Metod: Ko'rish o'tkirligi deb, ko'zning ikkita nur chiqayotgan nuqtani alohida ko'rish qobiliyatiga aytiladi. Normal ko'z 2 ta nur chiqayotgan nuqtani 1° burchak ostida alohida ko'rish qobiliyatiga ega. [5, 34]

Studentlarda monokulyar ko'rish o'tkirligini tekshirish uchun Golovin va Sinsev jadvalidan foydalanildi.(1-rasm) Yaxshi yoritilgan devorga jadval osiladi. Tekshiriluvchi jadvaldan 5 metr masofaga o'tkaziladi. Bir ko'zi maxsus to'siq bilan yopiladi, boshqa ko'zi tekshiriladi. Tekshiruvchi ko'rsatkich bilan jadvaldagi harflarni yoki bir tomoni ochiq Landolt halqalarini yuqoridan pastga qarab ko'rsatadi. Har xil belgi 2-3 sekund ko'rsatiladi. Tekshiriluvchi ko'rsatilgan belgini aniq va xatosiz ayta olgan eng pastki qatorni aniqlash kerak. Bu qator ko'z o'tkirligi ko'rsatkichiga to'g'ri keladi. [5, 34-35] Ushbu jadvalda Landolt halqalari hamda harflar qatorlari (jami 12 qator) mavjud bo'lib, ularning kattaligi yuqoridan pastgacha yo'nalishda qatordan qatorga kamayadi. Masofa har bir satrning chap tomonida ko'rsatilgan D (metrlarda), undan normal ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan odam ularni ko'rish kerak (yuqori qator uchun 50,0 metr; pastki qator uchun 2,5 metr). Har bir satrning o'ng tomonida qiymat mavjud V (an'anaviy birliklarda) - 5 metr masofadan belgilarni o'qishda ko'rish keskinligi (agar ko'z faqat yuqori qatorni ko'rsa 0,1; agar pastki qator ko'rinadigan bo'lsa 2,0). Oddiy ko'rish (1,0) - odam har bir ko'z bilan 5 metr masofadan o'ninchi chiziqni ko'rganda. [6] Jadval tabiiy yorug' xonaga (yorug'lik 10 lyuksdan kam bo'lmasligi kerak) yoki qo'shimcha elektr lampasi bilan yoritiladi. Keyin shu formulaga asosan ko'rish o'tkirligi ishlab chiqildi: $V = -\frac{a}{D}$; Bunda, V - ko'rish o'tkirligi, a - tekshiriluvchi bilan tablitsa o'rtasidagi masofa, D -

normal ko'z shu qatordagi harflarni aniq ko'rishi kerak bo'lgan masofa. Shu yo'l bilan ikkinchi ko'z ham tekshiriladi. [5, 35]

Ko'rish qobiliyatini talabalar orasida anketa metodidan foydalanib, pasayish sabablari o'rganildi. Respodentlardan ko'rish pasayish sabablari va qachondan boshlangani haqida so'raldi.(2-rasm)

1-rasm 2-rasm

Eksperimentda II kurs talabalarining 6 ta guruhida jami 84 ta (42 ta o'g'il, 42 ta qiz bolalar) 18-27 oralig'idagi talabalar ishtirok etdi. Natijalar statsitik tahlil qilinib, o'rtacha ko'rish o'tkirligi topildi.

Natija va muhokama: Tekshiruv davomida talabalarni ko'ruv o'tkirligiga ko'ra ikki guruhga bo'lindi: Astigmatizmga ega va Assigmatizm kuzatilmagan talabalar guruhi.(1-diagramma) Astigmatizmga ega bo'lmagan tabalabalar 43 tani, ulardan 24 tasi qizlar, 19 tasi o'g'il bolalarni, Astigmatizmga ega 41 tani, bundan 23 tasi o'g'il bolalar, 18 tasi qiz bolalarni o'z ichiga oladi.

1-diagram.ma

Astigmatizmga ega bo'lmaganlardan 2 ta o'g'il bola va 1 ta qiz bola **0.1 qator**, 1 ta qiz bola **0.2 qator**, 1 ta o'g'il bola va qiz bola **0.4 qator**, 1 ta o'g'il bola **0.5 qator**, 1 ta o'g'il bola va qiz bola **0.6 qator**, bitta o'g'il bola **0.8 qator**, to'liq ko'rishga (emmetropiya, me'yoriy ko'rish) ega (**1 qator**) esa 8 ta qiz bola va 3 ta o'g'il bola, **1.5 qatorni** jami 16 ta student ko'rib ulardan 6 tasi o'g'il bola, 10 ta qiz bolalar tashkil etadi. Barcha teshiriluvchilar orasida lochin ko'zlar (**2 qator**) 6 ta talabani tashkil etdi. Ulardan qizlar 2 ta, o'g'il bolalar 4 ta. Umumiy tekshirilgan talabalarning esa qizlar o'rtasida lochin ko'zlik o'g'il bolalardan kamroq, ya'ni 7 %ini egallaydi. (2-diagramma) Bir xil ko'ruv o'tkirligiga ega talabalarning o'rtacha ko'rish 1.33 ni tashkil etdi. Bulardan, o'g'il bolalar orasida o'rtacha 1.125 ni, qiz bolalar o'rtasida 1.1 ga teng bo'ldi.

2-diagramma

Astigmatizm (yunoncha "a" - yo'qlik va "stigma" - nuqta) - mos kelmaydigan ko'zga kiruvchi parallel yorug'lik nurlari to'r pardaga qaratilmaganda paydo bo'ladigan sinishi xatosi (ametropiya).^[8] Olimlar aniqlaganidek, ko'pchilik yoshlar tug'ilgandan so'ng darhol 1-2 dioptriya to'g'ridan-to'g'ri astigmatizmga ega. Hayotning birinchi yilidan keyin u bolalarning aksariyatida 0,5-0,75 dioptriya gacha kamayadi va hayotning oxirigacha shu tarzda qoladi. U fiziologik deb ataladi va ko'rishga deyarli ta'sir qilmaydi va aholining 90% da mavjud. Va faqat 10-15% hollarda 1 dioptriya ortiq astigmatizm paydo bo'ladi.^[9] Astigmatizmga ega talabalarning o'rtasida o'ng ko'zning ko'ruv o'tkirligi o'rtacha 0.9 ± 0.06 ni, chap ko'zning o'rtacha 0.9 ± 0.03 ni tashkil etdi. 3-diagrammada astigmatik talabalarning o'ng va chap ko'ruv o'tkirligi solishtirilgan.

Ayrim odamlarda astigmatizm miopiya bilan birga kechadi. Bu tibbiyotda miopik astigmatizm deyiladi. Miopik astigmatizm miopiyaga o'xshash alomatlarga ega: ikkala holatda ham tasvir retinaning oldida hosil bo'ladi.

Biroq, astigmatizm da shox pardaning shakli buzilsa, miopiyada ko'z olmasining o'lchami va konfiguratsiyasi buziladi.^[10] (3-rsam) Quyidagi 1-jadvalda fiziologik va patologik astigmatizmlarning statistikasi keltirilgan:

Ko'rish o'tkirligi har xil bo'lgan talabalar o'rtasida ularning ko'rish o'tkirligi kombinatsiyalari juda ko'pligi ko'zga tashlanadi. Lekin ular tahlil qilib chiqilgach ma'lum bo'ldiki, ko'pchilik har xil fokusga ega bo'lgan studentlarda o'ng ko'zi chap ko'zga nisbatan yaxshi ko'rar ekan.

Astigmatizm turi	O'g'il bolalar orasida	Qiz bolalar orasida
Fiziologik astigmatizm	15 ta	1 ta
Patologik astigmatizm	9 ta	16 ta

3-diagramma

Respondentlarning yosh kesimidagi statistikasi quyidagi diagrammada keltirib o'tilgan. (4- va 5-diagrammalar)

4-diagramma

5-diagramma

6-diagramma

7-diagramma

Yuqoridagi diagrammada ko'rishimiz mumkinki, talabalar orasida miopik astigmatizm miopiyadan ko'ra ko'p uchraydi. (6- va 7- diagrammalar)

Umumiy tekshiriluvchi talabalar orasida qizlarning o'ng ko'zning o'rtacha o'tkirligi 0.5 ± 0.06 ni, chap ko'z o'tkirligi 0.5 ± 0.06 ni, o'g'il bolalar o'rtasida o'ng ko'z o'rtacha o'tkirligi esa 0.7 ± 0.05 ni hamda chap ko'z 0.7 ± 0.075 tashkil etdi.

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, lochin ko'zlillar o'g'il bolalar orasida ko'pliligi, qiz va o'g'il bolalar o'rtasidan ko'rish o'tkirligi taqqoslangan holatda, o'g'il bolalarning ko'zi qizlarga nisbatan yaxshi ko'rishi ham ko'ruv o'tkirligiga jismoniy aktivlikning ta'sirini ko'rsatadi.

Gadgetlar – kundalik hayotni o'zlashtirishning bir usuli. [1, 120] Ko'pincha nazoratsiz raqamli aparatlardan foydalanish qad-qomatning buzilishi, ko'rish o'tkirligining pasayishi, bosh og'rig'i, arterial qon bosimining oshishi, e'tiborni jamlay olmaslik, psixoemotsional zo'riqishlar, mobil qaramlikka olib keladi. [11, 77]

Yuqori sifatli himoya qoplamalariga qaramasdan, kompyuterda ishlash ko'ruv o'tkirligi, ko'z harakatchanligini pasaytiradi; refraksiya va akkomodatsiyani, binokulyar ko'rish va rang sezgisini buzadi. [3, 57]

So'rovnomada ma'lum bo'ldiki, barcha miopiyadan aziyat chekuvchi talabalarning 10 %ida kasallikni keltirib chiqaruvchi faktor genetik, 19 %ida fizik (nomaqbul o'quv sharoiti: yetarlicha yoritilmagan xonada, transportda, yotib kitob o'qish), 57 %ida har xil gadjetlar, 2 %ida stress tufayli namoyon bo'lgan. Shuningdek, talabalarning qolgan 12 % i esa ko'rish qobiliyati pasayish sababini bilishmasligini ta'kidlaydi. (8-diagramma) Genetik faktorni hisobga olmaganda, ko'pchilik tekshiriluvchilar yaqin 5 yil ichida ko'rish o'tkirligini pasayganligini bildirishdi. Kunda 3 soatdan ko'p smartfon ishlatadigan respodentlarda ko'rish buzilishi ko'p uchraydi va quyidagi kasalliklar kelib chiqadi: ambliopiya, miopiya, astigmatizm, kompyuter ko'rish sindromi va gipermetropiya. [4,]

(8-diagramma)

Xulosa: Natijalardan kelib chiqib, quyidagilarni ta'kidlashimiz mumkin:

1. Talabalar orasida astigmatizmlilar 49% ni tashkil etadi, ammo ular orasida fiziologik astigmatizimli studentlar uchraydi. Qizlar orasida ko'rish pasayishi o'g'il bolalarga nisbatan ko'p uchraydi. Kelib chiqish sabablari bo'yicha, asosiy faktor — axborot-kommunikativ gadjetlar.

2. Qrim tibbiyot institutida studentlar orasida o'tkazilgan tajribaga ko'ra, ularning kasallik darajasi va xarakteri, ovqatlannish xususiyatlari, hayot tarzi baholandi. Ko'proq nafas tizimi kasalliklari, nerv sistemasi va sezgi organlari kasalliklari ko'p kuzatildi. [2, 1001] Ko'zga gadjetlardan chiqayotgan elektromagnit to'lqinlar, shuningdek, ultrafiolet nurlar ham salbiy ta'sir etadi. Elektron qurilmalar bilan ishlashda talabalar qog'oz ma'lumot manbai bilan ishlagandan ko'ra 3 barobar kamroq kiprik qoqadi. Shuning uchun ko'zning yuzasi quriydi va qichishish paydo bo'lishi mumkin^[4]. Shuning uchun talabalar orasida o'quv adabiyotlarini kitob shaklda ko'paytirish va odatiy ko'z mashqlarini bajarish tavsiya etiladi.

3. Har xil videoo'yinlarga ruju qo'ygan odamlar orasida ham ko'ruv o'tkirligi pasayishi kuzatilgan. Bunda, ko'zga nafaqat kompyuterdan ko'p foydalanish jarayonida chiqadigan ultrafiolet nurlar, baki, o'yin davomida kuchli

qo'zg'alishdan qonda kortizol miqdori ko'payishi natijasida kelib chiquvchi stress ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Psixogen ko'rishning buzilishi ko'ruv maydoni torayishini o'z ichiga oladi. Xarakterli buzilish xususiyati – bemor ko'rishi yomonlashganidan shikoyat qiladi, u atrofdagi predmetlarni ko'rmaydi, lekin ayni vaqtda fazoviy orintatsiya saqlanadi.^[12, 80]

4. Inson ko'zining ko'rish qobiliyatini saqlash uchun har bir kishi o'z yoshi va sog'lig'idan kelib chiqib, sog'lom turmush tarzini tatbiq qilishi, aktiv hayotni tanlashi va to'g'ri ovqatlanishi, vaqtda dam olishi, stressdan saqlanish hamda diomiy shifokorlar ko'rigidan o'tib turishi lozim. Toza havoda ko'proq yurish, jismoniy tarbiya va yengil mehnat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. ГАДЖЕТИЗАЦИЯ: ЭФФЕКТЫ ВЛИЯНИЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ © 2019 г. Т.Н. Захаркина, И.А. 115-bet Исакова. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2019, № 3 (55), с. 115–121; УДК 316.3

2. Яценко С.Г., Рыбалко С.Ю., Пилунская О.А., Шибанов С.Э. Гигиеническая оценка влияния электромагнитных факторов коммуникационных устройств на состояние здоровья студентов. Гигиена и санитария. 2017; 96(10): 1001-1003. DOI: <http://dx.doi.org/10.18821/0016-9900-2017-96-10-1001-1003>

3. Дудко Андрей Васильевич, Батанцев Николай Иванович. Ухудшение зрения у студентов высших образовательных учреждений. Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №5 2020; 56-60. DOI 10.24411/2658-3569-2020-10095

4. Е.Н. Каменская, Л.Б. Дыхан. Влияние электронных устройств на безопасность зрительной системы студентов технического вуза. Инженерный вестник Дона, №4 (2016) ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3852

5. Saydalixodjayeva S.Z, Yusupova M.T, Rahmatullayev E.A, Mirzaeva A.X, Xallilov H.D, Nasillayev F.S, Solimirzayeva G, Shadmanova N. «Fiziologiya fanidan laboratoriya mashg'uatlari»: O'quv-uslubiy ko'rsatmalar \\\\ ООО «ТИББИЙОТ НАШРИЙОТИ МАТБАА УЙИ», Toshkent-2023y, -48 b

6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

7. Dieudonne Kaimbo Wa Kaimbo. Astigmatism ♦ Definition, Etiology, Classification, Diagnosis and Non-Surgical Treatment.

8. <https://optilens.ru/blog/narushenie-zreniya/astigmatizm/#:~:>

9. <https://www.tarus.ua/miopicheskiy-astigmatizm/>

10. О.М. Филькина, Е.А. Воробьева, Н.В. Долотова, О.Ю. Кочерова, А.И. Малышкина. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ

УСТРОЙСТВ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ МИОПИИ У ШКОЛЬНИКОВ Анализ риска здоровью. 2020. № 4. 76-83; УДК 617.753.2-053.5:681.3

11. ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА СНИЖЕНИЕ ЗРЕНИЯ. П.С. РЕШЕТОВА, П.А. СЕМЕНОВ, И.И. СОБОЛЕВА. Вестник совета молодых учёных и специалистов Челябинской области №3 (14) Т. 4 2016; 78-82; УДК 159.9.316.6